

**О једној морфолошкој иновацији
у савременом српском језику**

П.Радић

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛАВЯНСКИМ ЯЗЫКАМ 2000 · 5

КОРЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЛАВИСТОВ · СЕУЛ

О једној морфолошкој иновацији у савременом српском језику

Првослав Радић
(Београд)

Савременом српском језику позната је појава обезличавања личних глаголских облика у сложеним предикатима. Када је о књижевном језику реч, непостојање категорије лица карактеристика је малог броја глагола, пре свега глагола непотпуног значења, као *требати*, *ваљати*, *вредети* (исп. Стевановић 1975: 348). Подробнијим увидом у морфолошки систем српског језика, може се уочити да је домет ове појаве, нарочито у народним говорима, већи и сложенији, него што би се на први поглед могло закључити. Одраси овог процеса су, тако, неизбежно присутни и у српском књижевном језику, пре свега у његовој стандардно-језичкој употреби. Циљ овог прилога је да на примеру глагола *морати*, непотпуног значења, утврди главне смернице ове морфолошке појаве и пружи њено основно тумачење. У ту сврху ексцерпиран је један број примера из српских говора, као и савремених електронских медија.

На дијалекатском плану, појаву обезличавања глагола *морати* бележимо најпре у призренско-тимочким и косовско-ресавским српским говорима. На то, између осталих, указују примери:¹

¹ Из техничких разлога примере из дијалектолошких монографија наводим без акцената. Одредбом „текст” означавам да је пример ексцерпиран из текста приложених уз дијалектолошку монографију.

- „Ти м о р а да идеш по њума” (29), „М о р а да се вратимо и да га преваримо опет” (387), „Тамо м о р а да прођете” (Ђорђевић 1988: 289);
- „М о р а да слушајам” (286-текст), „М о р а негде и да отиднеш” (Богдановић 1987: 285-текст);
- „Ти м о р а да ми учиниш то”, „М о р а д’ идете на гробље”, „Они м о р а да донесу паре” (Јовић 1968: 135);
- „Онда м о р а да се такмичимо ми” (Пецо 1968: 363-текст);
- „М о р а да мислиш на дубљим” (Радић 1997: 63-текст).

Спорадично ова појава се бележи и западније, у шумадијским говорима, у младеновачком крају, исп. „Оне м о р а да реду” (Реметић 1985: 461-текст), али се изразитији продор ове особине препознаје у банатским говорима шумадијско-војвођанског типа: „И сад м о р а опе д идем”, „Ти м о р а да пантиш”, „Ви мене м о р а да кажете”, „То м о р а да ноћу код нас”, „М о р а да даду” (Ивић 1997: 246). Северније, као ни западније, ове појаве, изгледа, нема.

Раширеност ове појаве на територији Србије неминовно је утицала на њено укључивање у општије токове савремене комуникације. Она се, отуда, често јавља и као једна од „препрека” у савладавању норме савременог српског језика. Добру илустрацију тога представља један тест који су урадили студенти прве године Учитељског факултета у Јагодини (1997/1998), који потичу из различитих крајева Србије, претежно централне. Тест су радила 93 студента, а он се састојао од две реченице у којима је требало употребити одговарајућу форму глагола *морати*:

1. Ми најпре (морати) да иситнимо месо.
2. Студенти (морати) да оду декану.

У првом задатку, у 11 случајева понуђен је обезличен облик *мора* (студенти из Ћуприје, Параћина (х 2), Јагодине, Крагујевца (х 2), Прокупља, Аранђеловца, Пожареваца, Раче Крагујевачке и В. Градишта). У другом задатку општи облик *мора* нашао се чак 40 пута у тесту (Ћуприја (х 2), Параћин (х 4), Јагодина (х 7), Крагујевац (х 8), Рача Крагујевачка, Пожаревац (х 2), Прокупље, Брус, Кусиће, Краљево (х 2), Петровац, Деспотовац, Сараново, Н. Пазар (х 2), В. Градиште (х 2), Карловац (Хрв.), Смед. Паланка (х 2) и В. Плана). У два случаја општи облик *мора* накнадно је исправљен у *морају* (Крушевац, Јагодина). Дакле, у 42 случаја нашао се обезличен глагол.

Пада у очи велика разлика у заступљености обезличеног, општег глаголског облика у 1. и 3. л. множине. Разлози за то морају се, између осталог, тражити и у чињеници да је у првој реченици наглашена употреба личне заменице могла непосредно наметнути потребу за глаголском флексијом, док је у другој такав след изостао. У исто време, друга реченица је, будући експресивно неутралнија, значење свог глагола нешто више приближила глаголу *требати*, који је у овом значењу у књижевном језику непроменљив. Добра илустрација овог је тест једног студента из Смедерева, који је у првој реченици употребио променљив глагол (*морамо*), а у другој, вероватно колебајући се између променљиве и непроменљиве форме, определио се за конструкцију са инфинитивом (*морају отићи*).

Иако српски књижевни језик не прихвата ову иновацију у свој морфолошки систем, још пре више од четрдесет година М. С. Лалевих

је скренуо пажњу на то да је у савременој комуникацији глагол *морати*, у конструкцији *да* + презент, на путу да изгуби морфолошко обележје лица (Лалевић 1957: 183-184). Аутор истиче „како ћемо почесто чути, па наиђемо и у штампи на необичне и некњижевне склопове” овог типа. Чини се да се ни после готово пола века ови „необични склопови”, како их назива Лалевић, нису повукли из колоквијалне употребе, већ су својом бројношћу, штавише, постали чест пратилац савремених медија, указујући на неспособност језичке норме да их потпуно истисне. У савременом медијском језичком корпусу може се, тако, забележити већи број примера безличне употребе глагола *морати*. Наводим неке од њих:²

- „Срби мора да врате толико територије” (новинар, РТС, 26.4.1994);
- „Ја мора да га поновим” [о језичком изразу] (министар, РТС 1996);
- „Држава и Народна банка мора да штите интерес” (министар, РТС, 1997);
- „Ми мора да инсистирамо” (страначки активиста, РБ, март 1997);
- „Ми мора да се укључимо” (проректор, РТС, 5.9.1998);
- „И овог пута мора да поновимо” (руководилац Електропривреде Србије, РТС, 1998);

² Реч је о емисијама емитованим уживо на низу српских медија: РТС (државна телевизија, Београд), РБ (државни радио, Београд), ТВБК (телевизија браће Карић, Београд), ТВ Палма плус (Јагодина), - у којима су учествовали бројни српски интелектуалци (државни функционери, руководиоци, новинари, политички активисти итд.).

- „Сви програми у целини мора да се изврше” (републички функционер, РБ, 27.9.1998);
- „Ми мора да будемо свесни услова у којима се налазимо” (руководилац Привредне коморе Србије, ТВБК, 28.11.1998);
- „Срби мора да остану и опстану доле” (страначки лидер, ТВ Палма плус, 28.11.1998);
- „Сви мора да знамо [...]. Ми то мора да знамо” (страначки лидер, РБ);
- „Ми нашу земљу мора да бранимо” (премијер, РТС, 14.4.1999);
- „Таква дејства су недопустива и она мора хитно да престану” (дописник из Москве, ТВБК, 16.3.1999);
- „Ми мора да будемо реалистични када гледамо у будућност (дописник из Лондона, ТВ Палма плус, 12.4.1999);
- „Српске трупе мора да се повуку” (дописник из Лондона, ТВБК, 2.5.1999).

Наведени примери намећу низ питања о природи ове појаве у српском језику. Неоспорно је, најпре, да је реч о вези глагола *морати* и презентске *да*-конструкције, при чему се категорија лица код глагола *морати* јавља као редувантна, с обзиром на то да је категорија лица већ присутна код глагола из *да*-конструкције. Потврда овоме су синонимне конструкције са инфинитивом, у којима се глагол *морати* не јавља као обезличен. То, у исто време, говори о томе да је на дијалекатском плану појаву обезличавања овог глагола могуће пратити само у оним говорима који не познају инфинитив, или је он у њима

потиснут из употребе, дакле управо у призренско-тимочким и косовско-ресавским говорима, те у њиховом суседству.³ С обзиром на чињеницу да се губљење инфинитива и његово реструктурисање уз помоћ *да*-конструкције у делу српских говора мора сматрати балканистичком језичком појавом (Цыхун 1983: 107-113, Асенова 1989: 104-155), несумњиво је да и сам процес морфолошког обезличавања глагола, тј. његове партикулизације, треба посматрати у контексту балканистичких процеса.⁴ То објашњава и заступљеност овог процеса управо у најбалканизованијим српским говорима, али и ширем балканословенском залеђу. Тако се и у македонском књижевном језику јављају назнаке ове језичке појаве, чак с тежњом да се успостави семантичка дистинкција између конструкција са глаголом *морати* у личној употреби (са доминантном компонентом изражене *воље*) и конструкција са партикулизованим глаголом (са компонентом *наложене обавезе*) (Чашуле 1988: 194-196).⁵

³ Занимљиво је да се, као партикулизован, глагол *морати* јавља и у говору српских водећих интелектуалаца који нису рођени и школовани у Србији, већ, на пример, у бившој Републици Босни и Херцеговини, или Републици Хрватској. То, вероватно, говори и у прилог могућег стилског обележја ових конструкција.

⁴ Отуда се у народним говорима у процес партикулизације укључују и други непотпуни глаголи (нпр. *моћи, знати*), али, често, и помоћни глаголи (нпр. *хтети, имати*).

⁵ По аутору, први узрок успостављања оваквог двојства је управо потреба за семантичком диференцијацијом, иако би можда било оправданије њу сматрати, пре свега, последицом незавршених морфолошких процеса. Аутор је у праву када разлогом за овакву партикулизацију сматра (и) „језичку економију”, односно уклањање редундантног у језику, као и аналошко деловање безличног глагола *треба*.

Иако српска језичка норма ни спорадично не укључује ове појаве у свој морфолошки систем, може се претпоставити да ће она морати временом да попушта пред њиховим налетом. Утолико пре што је овде реч о заступљености принципа језичке економије. Ако је судити по језичком материјалу који нам пружају српски савремени медији, којима управљају и на којима се појављују интелектуалци најразличитијих стручних профила и интересовања, као и медијска лица уопште, - може се закључити да ће овакве појаве, и надаље, вршити притисак на норму. Утолико пре што је удео српских медијских средстава у креирању језичког мњења велики.

Л и т е р а т у р а

- Асенова (1989), Петя Асенова, *Балканско езикознание, Основни проблеми на балканския езиков съюз*, Наука и изкуство, Софија, 1-276.
- Богдановић (1987), Недељко Богдановић, *Говор Алексиначког Поморавља*, Српски дијалектолошки зборник, XXXIII, Београд, 1-298.
- Ђорђевић (1988), Драгутин М. Ђорђевић, *Српске народне приповетке и предања из лесковачке области*, САНУ, Београд, XII-668 (+ прилози).
- Ивић (1997), Павле Ивић, Жарко Бошњаковић, Гордана Драгин, *Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта*, Српски дијалектолошки зборник, XLIII, Београд, 1-586.
- Јовић (1968), Душан Јовић, *Трстенички говор*, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Београд, 1-240.
- Лалевић (1957), М. С. Лалевић, *Како се каже - Како се пише, Ситнице језикословне*, Народна књига, Београд, 1-386.
- Пецо (1968), А. Пецо, Б. Милановић, *Ресавски говор*, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Београд, 241-367.

- Радић (1997), Првослав Радић, *О говору Горње Топлице*, Дани српскога духовног преображења, IV, Деспотовац, 55-68.
- Реметић (1985), *Говори централне Шумадије*, Српски дијалектолошки зборник, XXXI, Београд, XX-556.
- Стевановић (1975³), М. Стевановић, *Савремени српско-хрватски језик (Грамматички системи и књижевнोजезичка норма), I*, Научна књига, Београд, X-654.
- Цыхун (1983), Г. А. Цыхун, *О специфике балканославянског ареала*, Ареальные исследования в языкознании и этнографии, Академия наук СССР, Ленинград, 107-113.
- Чашуле (1988), Илија Чашуле, *За екстралингвистичките и внатрешнојазичните притисоци на нормата*, Македонски јазик, XXXVIII-XXXIX, Скопје, 189-196.

< Р е з ю м е >

О једној морфолошкој иновацији у савременом српском језику

Првослав Радић

Савремени српски језик познаје појаву обезличавања личних глаголских облика у сложеним предикатима. Циљ овог прилога је да на примеру глагола *морати* утврди главне одлике ове морфолошке појаве. У ту сврху ексцерпиран је један број примера из српских говора и савремених електронских медија. Они показују да је реч о иновационој морфолошкој појави, која спада у ред балканистичких језичких процеса.